

JAMIYATDA LIDERNING O‘RNI. LIDER – XALOSKOR

Karimova E‘zoza Nuriddin qizi

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti 3-bosqich talabasi.

Suvonov Himmatjon Hakimjon o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nurafshon filiali

Kompyuter injiniringi fakulteti o‘quv ishlari bo‘yicha dekan muovuni.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyat hayotida muhim o‘rin egallaydigan lidelik tushunchasiga to‘xtalib o‘tilgan bo‘lib, muallifning shaxsiy dunyoqarashi va ilmiy izlanishlari natijasida liderlikka xos xususiyatlari bir nechta bo‘limga bo‘lib o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: liderlik, boshqaruv, rahbarlik, yetakchilik, maqsadlar uyg‘unligi, matonat, emotsiya, yumor, xaloskor, notiqlik madaniyati.

Lider – umid sotuvchisi!

(Napoleon Bonapart)

Lider! Bu tushunchani anglash uchun mashhur yozuvchi Jon Maksvelning “Buyuk rahbarning o‘z maqsadlarini amalga oshirishdagi jasorati mavqeidan emas, balki ishtiyoqidan kelib chiqadi”, degan so‘zlarini keltirish joiz. Binobarin, haqiqiy yetakchilik unvon yoki lavozimingiz bo‘lmasa ham kishilarni ixtiyoriy ravishda o‘zingizga ergashtirish va shu yo‘sinda maqsadlaringizga erishishdir! Insoniyat yaralibdiki, boshqaruv tushunchasi ham asrlar davomida ijtimoiy-siyosiy hayotning ajralmas qismi sifatida o‘z ta‘sir kuchini ko‘rsatib kelmoqda. Bugun liderlikning rasman rahbarlik tushunchasidan farqi ko‘pchilik tomonidan bot-bot ta‘kidlanmoqda, ularni rad etmagan holda yana shuni qo‘shimcha qilish mumkinki, liderlik yosh va mansab chegarasi, ma‘lum muddatlik tajriba hamda diplom talab qilmaydi! Liderlik bu shunchaki – yetakchilik! Yetakchilikka erishguncha o‘z ustingizda ishlasangiz, unga erishgach nafaqat o‘zingiz, balki yetaklagan jamoangiz ustida ham ishlashingiz, ularni-da o‘stirishingiz kerak bo‘ladi. Qo‘shimcha o‘rnida meni tasirlantirgan yana bir gaplarni keltiraman. Rahbar o‘ylaydiki, qattiqqo‘llik doimo nazoratda ushlab – bu o‘z natijasini beradi. To‘g‘ri, natija beradi, biroq u tashkilotga yangilik, kreativlik va innovatsiya bo‘lmaydi. Lider bor tashkilotda hamma o‘z maqsadini biladi. Unga yetish uchun bor kuchi bilan xizmat qiladi. Uning ustiga 10 nafar nazoratchi kerak emas, u kutib o‘tirmaydi – qachon rahbar xonasining chirog‘i o‘chishini va uning ortidan ketishni. Uning uchun nazoratchu bu uning o‘z vijdonidir. [1:2] Inshoda liderlik kategoriyalarini 3 qismga bo‘lgan holda o‘z fikrlarimni bayon etmoqchiman. Birinchidan har qanday shaxsning qilgan amallari bilan birgalikda notiqlik qobiliyati ham yetakchilikka olib chiqadigan asosiy qurol bo‘lib xizmat qiladi. Notiqlikni yillar davomida shakllantirib borish, shu bilan birgalikda ulug‘ bir donishmandning “ovozingizni emas, so‘zlaringizni balandlating” degan purma‘no so‘zlarini unutmaslik lozim. Ma‘nosiz so‘z qanchalik baland va chiroyli ovozda aytilmasin, ta‘sir kuchi bo‘lmasligi tayin, ustiga ustak quloqni og‘ritgani qoladi. Bugun ham jamiyatimiz mana shunday “notiq” larning balandparvoz gaplaridan aziyat chekmoqda. Haqiqiy lider “so‘z bo‘stonidan terilgan alvon gullar” dan ko‘ra “haqiqat sahrosidan yulingan yantoq” afzalligini biladi va uni ham malham, ham yegulik, ham o‘tin sifatida ishlata oladi. Dunyo so‘z bilan yaralgan ekan, demak, uning o‘rni yuksakda va har qanday holatda ham do‘stona, samimiy va kamtarlik ila so‘zlash, eng muhimi haqiqatparvar bo‘lish buyuklar tabiatiga xosdir. Rahbarlik qilish uchun maxsus bilimlar va ko‘nikmalardan tashqari, muomala madaniyati, qo‘l ostidagilar bilan til topisha olish, topqirlik, hozirjavoblik, ahil va jiplashgan jamoa tuzish kabi qirralar bir kishining o‘zida mujassam bo‘lishi lozim. Zero hatto eng aqlli texnika vositalarini boshqarishdan ko‘ra uch to‘rt nafar ishchi xodimga rahbarlik qilib, ularni umumiy maqsadga yo‘naltirish mushkulroqdir. [2:5]

Ikkinchi kategoriyani esa jasorat deb nomlangan bo'lardim. Jasorat kishilarning har bir harakatini boshqaradi va uning asosida qiynchiliklardan qo'rqmaslik, xatolar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish va ulardan xulosa chiqarish kabi fazilatlar yotadi. O'rganishga bo'lgan ishtiyoq har bir insonning shaxsiy kamolotiga ulkan hissa qo'shadi. Liderning yo'qotishdan qo'rqadigan lavozimi yo'q va u mavqega erishish uchun emas, maqsadga erishish uchun ishlaydi. Aynan jasorat yetishmasligi ortidan, egallab turgan lavozimidan ayrilib qolishdan qo'rqib, jamoani olg'a yurgizish o'rniga uni siljitishga ham harakat qilmaydigan, hatto orqaga tortadigan rahbarni haqiqiy lider deyish mumkinmi axir?! Shavkat Razzoqovda shunday gap bor: "Rahbar uchun avvalo nafrat tuyg'usidan saqlanish eng katta jasoratdir. Oddiy odam yomon fikrli odamdan qochishi, unga to'qnash kelishdan saqlanishi mumkin. Ammo rahbar bu kabi himoya vositalaridan foydalanish imkonidan mahrum. Chunki uning qo'l ostida ishlayotgan ko'plab kishilarning barchasini ezgu fikrli odamlar deb hisoblash amri mahol. Ular orasida hech bo'lmaganda bir ikki nafar salbiy xislatlarga moyil odamlar bo'lishi mumkin. Bular oz sonli bo'lsa-da, bitta yetakchining asablarini yemirishga, sog'ligiga zarar yetkazib, umrini qisqartirishga yetib ortadi." Buni aslida quyidagi uchunchi kategoriyaga kiritsak ham bo'lar edi:

Navbatdagi – uchinchi muhim jihat – hissiyot! Bugungacha dunyoning eng ilg'or liderlarida shakllangan yumorga ustalik, jamoani his qilish, munosabatlar jarayonidagi emotsiyalar, kechirimlilik, ilhomlanish va ilhomlantira olish kabi sifatlar ularning ustunligini ta'minlab bergan. Asl insoniy hissiyotlarga ega sardorgina mardlik bilan do'st yoki raqibning haqligini tan oladi – o'z yo'lidan emas, haqiqat yo'lidan yuradi! Tashqaridan kuchli va dadil insonga mehribonlik fazilati yarashmaydigandek ko'rinsada, aslida esa jamoadoshlar liderdan mehr ko'rishni xohlashadi. Va bu mehr o'z navbatida qo'llab-quvvatlash, ruhlantirish va hazil-mutoyibaga boy jarayonlar orqali egalariga yetkaziladi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, haqiqiy liderlar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi, ularni davr va vaziyatning o'zi kashf etadi. O'ylashimcha, insonlar omadsiz boshliqlarning hafsalani pir qiladigan ishlariga allaqachon ko'nikishgan va oxir- oqibat bu ularga og'ir botmay qo'ydi. Chunki ular qaysidir burchakdan, o'zlarining orasidan haqiqiy lider chiqib kelishiga ishonishadi va ana shu liderga tassavurlaridagi narsalarni amalga oshiruvchi kishi sifatida umid bog'lashgan. Demakki, boshqalarni muvaffaqiyat tomon yo'naltirar ekan, lider – har bir va'da uchun javobgar!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Otabek Xasanov nutqi. <https://t.me/liderlar1> kanaldan olindi.
2. Razzoqov, Shavkat. Rahbarlik san'ati – Tashkent: Lesson press, 2017. 120b